

Q2 - Oficina de Pensamento Computacional e Scratch

Os dados obtidos neste formulário também serão utilizados para avaliação do projeto e para a possível publicação de artigos científicos. Assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa o sigilo das participações, preservando a identidade dos colaboradores.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa referente à **Oficina de Pensamento Computacional**.

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a experiência dos licenciandos na oficina, por meio da autoavaliação de seu conhecimento sobre os temas trabalhados nos encontros, bem como analisar a evolução percebida ao longo do período.

A participação consiste em **responder um questionário online**, cujo tempo médio de preenchimento é de **10 minutos**.

Os riscos envolvidos são mínimos e relacionados apenas à possibilidade de desconforto em responder algumas questões de autoavaliação. Para minimizar esses riscos, asseguramos que nenhuma informação individualizada será divulgada. Os resultados serão analisados de forma agrupada e apresentados apenas para fins de **avaliação do projeto** e possível **publicação científica** (como artigos, relatórios ou comunicações em eventos acadêmicos).

Os benefícios decorrentes da participação não são diretos, mas sua colaboração contribuirá para o **aprimoramento da disciplina e da oficina**, além de gerar conhecimento científico que poderá auxiliar na melhoria de práticas educativas relacionadas ao ensino de Computação.

Sua participação é **voluntária**, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem qualquer prejuízo em sua formação acadêmica ou nas atividades relacionadas ao evento. Além disso, a qualquer momento, você poderá entrar em contato com a responsável abaixo para **solicitar a exclusão de sua resposta na análise da pesquisa**, desde que o pedido seja realizado antes de qualquer publicação dos resultados da pesquisa.

Não haverá nenhum custo ou pagamento pela participação nesta pesquisa.

Você terá livre acesso às informações sobre a pesquisa, antes, durante e depois da sua participação.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe responsável:

[OMITIDO]

2. Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios desta pesquisa, e que minha participação é voluntária. Estou ciente de que posso desistir a qualquer momento, sem prejuízo algum. *

Marcar apenas uma oval.

Concordo em participar da pesquisa.

Sobre você.

3. Qual seu nome completo? *

Sobre pensamento computacional e motivação.

4. Após oficina, você acredita que o pensamento computacional pode ser útil em sua futura prática docente? *

Marcar apenas uma oval.

- Não acredito.
- Acredito em partes.
- Não conheço sobre o pensamento computacional para entender sua utilidade.
- Acredito que pode ser útil.

5. **Após oficina, o quanto você acha importante o uso do Pensamento Computacional** como método para resolução de problemas na sua área? *

Marcar apenas uma oval.

- Não sei responder
- Muito pouco
- Pouco
- Intermediário
- Muito
- Bastante

6. Por favor, avalie o seu nível de conhecimento e segurança em relação aos seguintes temas, após a realização da oficina.

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Totalmente	Concordo Parcialmente	Neutro	Discordo Parcialmente	Discordo Totalmente
Me sinto confiante em explicar o que é Pensamento Computacional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de identificar problemas e propor soluções usando decomposição.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de reconhecer padrões em situações- problema.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de criar representações (abstrações) para resolver problemas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de elaborar algoritmos simples.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de realizar atividades práticas com o Scratch em sala de aula.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Qual o nível de conhecimento você considera ter acerca da implementação desses temas na sua área, após a realização da oficina? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nulo	Pouco	Mediano	Suficiente	Bastante
Decomposição de problemas	<input type="radio"/>				
Reconhecimento de padrões	<input type="radio"/>				
Abstração	<input type="radio"/>				
Algoritmos	<input type="radio"/>				
Computação desplugada	<input type="radio"/>				
Softwares educativos	<input type="radio"/>				
Fluência digital	<input type="radio"/>				
Marque "Bastante" para testar sua atenção	<input type="radio"/>				
Cultura digital	<input type="radio"/>				
Informação: pesquisa, divulgação e segurança	<input type="radio"/>				
Ferramenta Scratch	<input type="radio"/>				

8. Com base no seu conhecimento atual, e de acordo com as respostas acima, *
quão confiante você se sente em aplicar conceitos de pensamento computacional na sua área de estudo em atividades de sala de aula?

Marcar apenas uma oval.

- Muito confiante – Eu me sinto totalmente preparado(a) para implementar esses conceitos de maneira eficaz.
- Confiante – Acredito que conseguiria aplicar os conceitos, com pequenas dificuldades.
- Moderadamente confiante – Tenho algum conhecimento, mas precisaria de mais prática ou orientação.
- Pouco confiante – Conheço o básico, mas sinto que seria desafiador aplicá-los.
- Nada confiante – Não me sinto preparado(a) para implementar esses conceitos atualmente.

Percepção de mudança e impacto na prática docente.

9. **Antes** da oficina, você possuía uma abordagem definida para resolver *
problemas complexos ou planejar atividades de ensino?

Marcar apenas uma oval.

- Sim, eu já possuía uma abordagem que considerava estruturada e bem definida.
- Mais ou menos. Eu tinha algumas estratégias, mas não era um método formal ou consistentemente aplicado.
- Não. Eu geralmente resolvia problemas ou planejava aulas de forma mais intuitiva, sem um método específico.
- Outro:

10. **Após os encontros**, você percebeu uma diferença entre a sua abordagem anterior e uma abordagem utilizando o Pensamento Computacional? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, percebi uma diferença clara e significativa. A abordagem do Pensamento Computacional é mais estruturada e sistemática do que a que eu usava.
- Percebi uma pequena diferença em alguns aspectos, mas não foi uma mudança substancial na minha forma de pensar ou planejar.
- Não, não percebi uma diferença significativa. Minha abordagem anterior já era muito similar aos conceitos da oficina.
- Outro:

11. Na sua opinião, a sua abordagem anterior (seja para resolver problemas ou para ensinar) estava inadequada ou ela poderia ser significativamente melhorada com o uso dos pilares do Pensamento Computacional? Por favor, explique.

12. Qual a probabilidade de você efetivamente utilizar os conceitos de Pensamento Computacional (seja com atividades plugadas como o Scratch ou desplugadas) em sua futura prática docente? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito baixa
- Baixa
- Neutra
- Alta
- Muito alta

13. A oficina atendeu às expectativas que você descreveu no formulário de inscrição? *

Marcar apenas uma oval.

- Não atendeu
- Atendeu parcialmente
- Atendeu totalmente
- Superou as expectativas

14. Refletindo sobre a atividade principal de criação do plano de aula: Quais foram os principais desafios que você encontrou ao tentar integrar os pilares do Pensamento Computacional (Decomposição, Padrões, Abstração, Algoritmos) em um tópico da sua área de licenciatura? E qual foi o principal 'insight' (aprendizado) que você teve durante esse processo? *

Feedback sobre a Oficina.

15. O que você mais gostou na oficina? *

16. O que poderia ser melhorado para futuras edições da oficina? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

